

A DRENAGEM LINFÁTICA UTILIZADA COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO PARA CONTROLE DO EDEMA GESTACIONAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11236712

Erica de Jesus dos Santos; Raíssa Pereira Teixeira; Vanessa Santos de Jesus; Graciely Lima Ferraz da Silva; Renata Bahia Bitencourt.

RESUMO

A drenagem linfática embora pareça ser apenas um procedimento estético, se constitui sobremodo como um cuidado em saúde, pois ela previne riscos e trata doenças fisiodermatológicas, que podem comprometer o sistema vital, a partir da presença de afecções, inflamações, bactérias e outras complicações que afetam o sistema linfático. Este estudo tem como objetivo apresentar os benefícios da drenagem linfática que previne e controla o edema gestacional. As intercorrências durante a gravidez podem decorrer de problemas hormonais, gerando a formação de edema, assim sendo, a fisioterapia utiliza-se do método supracitado, para tratar de casos em que a gestante é orientada a realização da drenagem, a fim de obter resultados positivos, passando a desfrutar de saúde e bem-estar físico e emocional.

Palavras-chave: Drenagem Linfática. Edema. Fisioterapia. Gestação.

ABSTRACT

Lymphatic drainage, although it appears to be just an aesthetic procedure, is very much a health care, as it prevents risks and treats physiodermatological diseases, which can compromise the vital system, due to the presence of conditions, inflammations, bacteria and other complications that affect the lymphatic system. This study aims to present the benefits of lymphatic drainage that prevents and controls gestational edema. Intercurrences during pregnancy can result from hormonal problems, generating the formation of edema, therefore, physiotherapy uses the aforementioned method to treat cases in which the pregnant woman is advised to perform drainage, in order to obtain positive results., starting to enjoy physical and emotional health and well-being.

Keywords: Lymphatic Drainage. Edema. Physiotherapy. Gestation.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de gestação se aplica ao sinônimo popular de gravidez. Este fenômeno do nascimento, não é considerado uma doença, trata-se, na verdade de um período estimado de nove meses em que a mulher carrega em seu ventre um ser que está em formação fisiológica, por essa razão, sua evolução acontece, na maior parte dos casos, sem intercorrências. No entanto, a gestação provoca mudanças corporais significantes na mulher, com o aumento da produção de alguns hormônios, que afetam o sistema linfático durante a gravidez (Lohn, 2021).

Deste modo, o processo de gestação se constitui como uma fase complexa, que exige da mulher cuidados necessários. Esse período pode durar de 38 a 42 semanas, até o momento do parto. No entanto, durante a gravidez o inchaço pode evidenciar a presença do edema gestacional, que gera o acúmulo de líquido mediante a retenção de sódio induzida por

hormônio, afetando a face, as mãos e os membros inferiores (Alves e Bezerra, 2020).

Portanto, a fisioterapia é uma área do conhecimento que se vale de instrumentos técnicos e intervenções funcionais que servem para reabilitar prevenir, também recupera ao máximo as funções fisiológicas e osteomusculares comprometidas pelo desgaste físico decorrente de outros fatores clínicos, como, o edema gestacional, sobretudo nos membros inferiores. A fisioterapia apresenta benefícios físicos e mentais, bem como o pleno desenvolvimento de movimentos leves durante a drenagem linfática (Souza, 2021).

Esse tipo de procedimento, para minimizar a chance de maiores agravos, porque a drenagem linfática elimina os líquidos excedentes que ficam acumulados entre os espaços dos vasos sanguíneos e o tecido conjuntivo, que ocasiona o equilíbrio hídrico do metabolismo das células (Marques, 2020).

Os procedimentos fisioterapêuticos de modo geral são demarcados através de técnicas manuais, para promover o bem-estar físico, emocional e estético do paciente, que, mediante alguma eventualidade encontra-se inapto à realização de determinadas atividades, tendo que submeter-se, na maioria das vezes aos recursos ligados a essa área do conhecimento, e por fim conseguir melhorias que refletem na sua plena realização (De Godoy, 2019).

O método de drenagem linfática em gestantes é algo funcional, pois oportuniza as pacientes a chance de conhecerem esse mecanismo, que não apenas ajuda o sistema linfático no processo de drenagem, mas também retira o excesso de líquido e remove as proteínas e resíduos metabólicos, favorecendo a troca de oxigênio e nutrientes (Azevedo, 2020).

Este estudo tem como objetivo evidenciar o papel da drenagem linfática no controle do edema gestacional.

2 METODOLOGIA

O método utilizado neste estudo é o de revisão bibliográfica, através de uma pesquisa qualitativa, a fim de buscar conteúdo de forma sistematizada, mediante a coleta de dados e informações, a partir de materiais já elaborados, como, artigos científicos publicados e sites, tais como, base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências em Saúde (LILACS); entre outras revistas da área de Fisioterapia, utilizando os seguintes descritores: Drenagem Linfática. (Lymphatic drainage). Fisioterapia. (Physiotherapy). Edema Gestacional. Gestational Edema.

As fontes de pesquisa incluídas foram aquelas que preenchem os critérios metodológicos que dialogavam com a proposta do tema. A pesquisa em bases de dados e a seleção dos artigos foram feitas, de forma independente, afinal a busca pelos resultados decorre do diálogo estabelecido entre os autores citados no estudo.

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos incluídos

3 RESULTADOS

Durante a realização das pesquisas utilizou-se algumas buscas, utilizando descritores, que serviram como base, para nortear o estudo e localizar artigos e publicações on-line que estabelecessem alguma relação de sentido com o tema proposto, afinal a atuação da fisioterapia tem grande relevância no tratamento para eliminação e redução do edema gestacional, geralmente decorrente da própria gravidez (Silva, 2021).

Inicialmente foram encontrados artigos e com base na leitura dos títulos, resumos e metodologia, foram selecionadas 35 publicações das quais 10 foram selecionadas para compor o elenco das referências bibliográficas, sendo citados como fontes de pesquisa ao longo da discussão neste estudo. Dos artigos selecionados, todos apresentam rigor metodológico e clareza em seus objetivos, possibilitando o fácil entendimento do leitor. Foram encontrados 02 artigos na base de dados SciELO, e foram encontrados 02 na base LILACS, enquanto os 06 restantes foram localizados em repositórios acadêmicos, a exemplo, da Companhia Brasileira de Produção Científica, Unifaema e Animaeducação, durante as buscas das pesquisas virtuais.

Entre os descritores destacaram-se as expressões: Drenagem Linfática. Fisioterapia e Edema gestacional. A partir da análise dos artigos foi possível perceber o estilo teórico e a abordagem de cada revisão integrativa de literatura, que de alguma maneira dialogassem com o tema tratado neste estudo, afinal o artigo em questão tem como título: “*A drenagem linfática utilizada como recurso fisioterapêutico para controle do edema gestacional*”, a fim de apontar os benefícios da técnica diante de pacientes que fazem parte deste panorama social, no âmbito de saúde, destacando, sobretudo, os resultados positivos da aplicabilidade do método.

A partir da análise dos artigos encontrados e selecionados para fundamentar este estudo foi possível perceber que o sistema linfático é

composto por elementos integrativos que permitem o seu funcionamento, deste modo, ele tem funções de grande relevância tanto no que diz respeito à produção de células imunes como em relação à remoção de fluidos dos tecidos corporais, absorção também de ácidos graxos. Assim, o sistema linfático se constitui pelos seguintes órgãos: ductos linfáticos, tecidos linfáticos, linfoides, capilares linfáticos e vasos linfáticos (Souza, 2021).

A drenagem linfática funcional tem como principal característica, o trabalho manual, onde o profissional atuante na área utiliza artifícios técnicos para manusear a drenagem linfática, através de massagens, que mediante a necessidade do paciente é aplicada em diversas partes do corpo, a exemplo da face, das mãos e dos membros inferiores (Marques, 2020).

4 DISCUSSÃO

Para Delgado *et al* (2021), a efetividade da drenagem linfática manual está diretamente associada a bandagem funcional, o que por sua vez promove a melhora clínica do edema em gestantes. Essa concepção teórica é fruto da análise clínica feita por meio do controlado randomizado, uma vez que a técnica já foi utilizada em um grupo estimado de gestantes com o diagnóstico do edema gestacional e após a aplicação da técnica apresentaram melhoras significantes.

Souza *et al* (2021) em contraste ao posicionamento do autor supracitado, traz uma perspectiva diferenciada, do ponto de vista humanizado e assistencial, sinalizando alguns cuidados e riscos que o método pode ocasionar. Por isso, destaca o impacto da drenagem linfática manual, associando-lhes aos sintomas que estão relacionados ao edema de membros inferiores de gestantes. Assim sendo, existe uma ambivalência entre os dois artigos analisados, pois enquanto o primeiro autor aponta apenas os benefícios, o segundo autor faz uma observação sobre as complicações que a técnica pode desencadear.

Segundo De Godoy (2019), o termo funcional está relacionado à proporcionalidade de intenção a que se pretende alcançar com o uso do método, ou seja, a drenagem funcional põe em voga os efeitos positivos de sua própria aplicabilidade, que precisa estar em conformidade com os procedimentos legais, como por exemplo, a anamnese, para diagnosticar se o paciente tem alguma patologia, porque a drenagem linfática não pode ser feita aleatoriamente, afinal há indivíduos que possui contraindicações.

Já na perspectiva abordada por Lima e Ferreira (2020), a drenagem linfática se inicia com a estimulação dos linfonodos, por meio da técnica de desobstrução ou evacuação, obtendo das vias; acesso por onde a linfa fluirá durante o processo de drenagem. Trata-se de um recurso técnico utilizado por profissionais da área de fisioterapia e estética, para manifestar a atuação eficaz desse mecanismo e garantir o bem-estar da paciente, sobretudo durante a gestação.

Ao passo disso, Silva (2021) adverte que, o processo de drenagem linfática é fruto de um esquema organizado, onde as etapas se sucedem com a evacuação dos linfonodos, a fim de receber a confluência, através da aspiração da linfa dos coletores linfáticos, ou seja, o uso das mãos e, em especial dos dedos em contato com a pele faz com que a massagem funcione, trazendo alívio, segurança e satisfação à paciente.

A revisão de literatura trazida na obra de Alves e Bezerra (2020) aponta que a gravidez oportuniza uma série de mudanças biológicas no corpo físico da mulher, alterando consideravelmente o nível hormonal da mesma, a ponto de afetar as funções fisiológicas do metabolismo estrutural e psíquico, pois na gravidez ocorre a liberação do hormônio HCG (Gonadotrofina Coriônica Humana), através da glândula endócrina que se desenvolve no interior do ovário, passando a liberar estrogênio e a progesterona com mais intensidade.

Para Araújo e Santana (2022) o desenvolvimento da técnica de drenagem linfática e seu aprimoramento ao longo dos anos se vale do uso das mãos e continua sendo eficaz para legitimar a fluidez do processo de drenagem e oportunizar a manutenção continuada dos mecanismos e equipamentos estéticos específicos utilizados para esse fim. Com isso, os benefícios da drenagem linfática aparecem no cenário moderno com grande ascendência nas cirurgias estéticas, como a lipoaspiração e abdominoplastia, dentre outros procedimentos.

De acordo com Delgado *et al* (2021), a drenagem linfática, também conhecida como drenagem funcional é uma modalidade de massagem específica, que consiste na mobilização suave e superficial, efetuada na direção do fluxo linfática, ou seja, a técnica evita a mobilização profunda, sob risco de provocar lesão dos vasos linfáticos e agravar o edema já existente.

Ainda, de acordo com Araújo e Santana (2022) o surgimento da drenagem linfática gerou uma repercussão enorme no campo da estética e na área de formação em fisioterapia e conhecimentos de cunho dermatofuncional, uma vez que a invenção trouxe inovação, embora se use as mãos, o método possibilita o alcance de lesões provocadas por edemas na pele, promovendo assim, a ruptura com os métodos antigos que não alcançaram essa projeção.

Segundo Marques e Silva (2020), além de demarcar uma era moderna, o processo de drenagem linfática, o uso de equipamentos, para auxiliar o trabalho manual chamou atenção por sua capacidade de filtrar impurezas danosas à saúde da paciente gestante e oportunizar uma espécie de polimento perfeito na região a ser drenada.

Segundo Godoy (2019), a drenagem linfática manual é uma técnica de massagem composta por manobras suaves, lentas, monótonas e rítmicas, feita com as mãos, que obedecem ao trajeto do sistema linfático superficial e que tem por objetivos a redução de edemas e linfedemas.

Assim, a drenagem linfática manual é uma técnica de massagem composta por manobras suaves, lentas, monótonas e rítmicas, feita com as mãos, que obedecem ao trajeto do sistema linfático superficial e que tem por objetivos a redução de edemas e linfedemas.

Essa técnica embora seja manual tem o poder de evitar agravos maiores à saúde clínica da paciente, que apresenta edemas, gorduras localizadas em excesso, lipomas e outras espécies de nódulos que podem surgir na superfície da pele. Deste modo, a drenagem serve para situações pós-traumáticas, pós-operatórias, distúrbios circulatórios venosos e linfáticos de diversas naturezas:

O sistema linfático representa uma via auxiliar de drenagem do sistema venoso. Os líquidos provenientes do interstício são devolvidos ao sangue através da circulação linfática, que está intimamente ligada à circulação sanguínea e aos líquidos teciduais (Silva, 2021, p. 37).

Com o passar dos anos, a técnica de drenagem linfática funcional (manual) ganhou uma configuração moderna, uma vez que as funções desta técnica não se limitavam apenas pela capacidade de ampliação de movimentos e manobras realizados com as mãos, mas também por especificar indícios pormenores e detectar a estrutura mínima de cada edema presente na região.

Embora a técnica tenha surgido no século XX, o aprimoramento da drenagem linfática funcional tem se intensificado ao longo das últimas décadas, para atender as necessidades clínicas dos pacientes e acompanhar o processo tecnológico, por meio do suporte mecânico de equipamentos eletrônicos que ajudam o profissional no processo de

drenagem. Deste modo, esse método não é considerado obsoleto, uma vez que sua prática se manifesta com eficácia nos procedimentos transoperatórios e nas sessões estéticas, que promovem o bem-estar, a satisfação do paciente e a qualidade de um atendimento específico e adequado (Souza e Silva *et al.*, 2021)

Dentre os benefícios demarcados pela drenagem linfática destacam-se alguns, como, o retardo do envelhecimento, a eliminação das marcas de expressão na região dos olhos, a retirada do excesso de gordura, com aparente oleosidade na pele, posto que o uso das mãos faz com que exista ativação dos movimentos, provocando a circulação sanguínea, o que ocorre com o edema gestacional em mulheres grávidas, submetidas ao procedimento (De Godoy, 2019).

Embora tenha a capacidade de atenuar outros problemas de natureza dermatofuncional, a drenagem linfática assume essencialmente o caráter objetivo de drenar o excesso de fluidos acumulados nos processos intersticiais, para manter então o equilíbrio das pressões tissulares e hidrostáticas (Souza, 2021).

Segundo Marques e Silva (2020), os efeitos da drenagem linfática podem ser analisados e devidamente comprovados, pois sua eficácia na reabsorção do líquido intersticial e reabsorção do edema residual. Assim, a técnica funcional apresenta bons resultados na recuperação de pré e pós-operatório de abdominoplastia.

Diante das intercorrências relacionadas aos procedimentos esteticistas e as cirurgias de natureza dermatofuncional, o surgimento da drenagem linfática funcional no âmbito da fisioterapia eclodiu de modo significativo, para aprimorar os procedimentos operatórios, oportunizando maior nível de segurança aos pacientes.

Segundo Lohn (2021) os benefícios do uso deste método são notórios que fez-se necessário sua institucionalização em alguns países e Estados, afinal a drenagem linfática funcional, corporal e facial permitiu identificar

coisas tão simples e óbvias, antes não diagnosticadas, pois, a técnica realiza a conferência do paciente, para que a intervenção não seja feita inadequadamente, por essa razão, os profissionais devem estar atentos aos detalhes.

De forma semelhante, o sistema linfático tem a função de auxiliar a drenagem do sistema venoso, porque os líquidos originários do interstício são devolvidos ao sangue através da circulação linfática, que tem ligação com a circulação sanguínea e aos líquidos teciduais (Alves e Bezerra, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após discutir sobre a relevância da drenagem linfática funcional e perceber a aplicabilidade do método conclui-se que, a drenagem linfática é um artifício técnico muito importante para o indivíduo, pois o cuidado do profissional se manifesta nesse contexto, através de elementos que integram a massagem e o uso das mãos faz com que o paciente se sinta mais confiante e seguro durante a realização da técnica

Com base na leitura dos artigos e materiais utilizados para elaborar esta pesquisa foi possível compreender a utilidade da técnica de drenagem linfática e as contribuições que ela demarca no âmbito da fisioterapia dermatofuncional, através de sua eficácia na diminuição dos edemas que podem ser evidenciados pelo acúmulo de líquido intersticial, favorecendo o retorno das vias da circulação linfática, sobretudo de mulheres grávidas, que tendem a desenvolver edema gestacional

Deste modo, a drenagem linfática tem o poder de combater o avanço afecções desencadeadas por processos cirúrgicos ou por deformidades na face e no corpo, ocasionando a sujeição de procedimentos operatórios ou até mesmo a procura pelo processo de drenagem, para solucionar determinados problemas estéticos e relacionados à saúde.

REFERÊNCIAS

ALVES, Tuane Vieira; BEZERRA, Martha Maria Macedo. Principais alterações fisiológicas e psicológicas durante o Período Gestacional/ **Id On Line Revista de Psicologia**, v. 14, n. 49, p. 114-126, 2020. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2324>. Acesso em 16 abril. 2024.

ARAÚJO, Patrícia Peres Da Silva; SANTANA, Patrícia Caroline. **Os benefícios da drenagem linfática manual através do método vodder no tratamento do edema gestacional**, 2022. TCC Fisioterapia. Disponível em: <https://repositorio.unifaema.edu.br/handle/123456789/3239>

DELGADO, Alexandre; ARAUJO, Diego Luís de Queiroz; MATA, Maria Jaqueline Lourenço da; COSTA, Helen Morgana Batista da; SILVA, Gabriela da Cruz; RATTES, Catarina; GUERINO, Marcelo Renato. **Efetividade da drenagem linfática manual associada a bandagem funcional na melhora clínica do fibro edema gelóide em gestantes: ensaio clínico, controlado e randomizado**, 2021. Artigo em Inglês, Português | LILACS-Express | LILACS. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1510761>

DE GODOY, José Maria Pereira. **Drenagem linfática manual: método Godoy & Godoy. Recursos Técnicos em Estética I**, p. 237, 2019.

DE GODOY, José Maria Pereira; GODOY, Maria de Fátima Guerreiro. Drenagem linfática manual: novo conceito. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 3, n. 1, p. 77-80, 2020. Disponível em: <http://www.jvb.periodikos.com.br/article/5e205e690e8825125e11f7b1/pdf/jvb-3-1-77.pdf> . Acesso em 15 abril. 2024

LOHN, Rayane Hames. **Os efeitos da drenagem linfática manual no paciente diabéticouma revisão integrativa**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17822>. Acesso em 16 abril. 2024.

LIMA, Mariane Maria Silveira Vieira de; FERREIRA, Elisana C. **Atuação da drenagem linfática manual na redução do edema em gestantes: uma revisão de literatura.** Trabalho de Conclusão de Curso, 2020. Disponível em: <http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/217>. Acesso 07 de maio de 2024

MARQUES, Tauge Marione Lea Da Silva; SILVA, Adriane Garcia. **Anatomia e fisiologia do sistema linfático: processo de formação de edema e técnica de drenagem linfática.** Scire Salutis, v. 10, n. 1, p. 1- 9, 2020. Disponível em: <http://sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/3802> Acesso em:16 abril. 2024.

SILVA, Renata Inácia. Os benefícios da drenagem linfática: uma revisão de literatura. Medicus, v. 3, n. 1, p. 1-13, 2021. Disponível em: <http://www.cognitionis.inf.br/index.php/medicus/article/view/128>. Acesso em 16 abril. 2024.

SOUZA, Sarah Melo de; SILVA, Rafaela Santana e; BALDON, Vanessa Santos Pereira; CAMPOS, Érica Carolina; SILVA, Rafaela de Melo; RESENDE, Ana Paula Magalhães. **Impacto da drenagem linfática manual nos sintomas relacionados ao edema de membros inferiores de gestantes,** 2021. Artigo em Inglês, Português | LILACS-Express | LILACS. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1364863> Acesso 07 de maio de 2024

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil